

Estado da arte do “Programa de Alimentação do Trabalhador” – PAT: uma revisão narrativa

Pedro Pugliesi ABDALLA¹

Anderson dos Santos CARVALHO²

Cyntia Aparecida Montagneri AREVABINI³

Resumo: O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é um programa de complementação alimentar no qual o governo, empresa e trabalhadores partilham responsabilidades. Tem como princípio norteador o atendimento ao trabalhador de baixa renda, melhorando suas condições nutricionais e gerando, conseqüentemente, saúde, bem-estar e maior produtividade. Este trabalho teve como objetivo verificar e descrever os temas estudados pelos artigos recentes que abordaram o PAT como assunto principal. Utilizou-se a revisão narrativa como método. Os descritores utilizados foram: “Programa de Alimentação do Trabalhador” e “PAT”. Foram encontrados sete trabalhos e excluídos quatro após aplicação dos critérios de inclusão. A alimentação fornecida aos trabalhadores beneficiados não é condizente com o PAT. A longo prazo, a incongruência com a legislação pode causar problemas de saúde para os comensais. Para as unidades estudadas, existe a necessidade de reformulação das preparações, considerando também os percentuais exigidos pelo PAT para elaborar cardápios. É necessária maior fiscalização do programa em relação à refeição fornecida ao trabalhador beneficiado, para que, assim, esta contribua para sua saúde.

Palavras-chave: Programa de Alimentação do Trabalhador. PAT. Nutrição.

¹ **Pedro Pugliesi Abdalla.** Doutorando em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Ciências em Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharelado em Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). *E-mail:* <pe-droabdalla1@gmail.com>.

² **Anderson dos Santos Carvalho.** Doutorando em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (EERP/USP). Mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Especialista em Docência no Ensino Superior pelo Centro do Ensino Superior de Maringá (CESUMAR). Bacharel em Educação Física pela Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). *E-mail:* <ander_uai@hotmail.com>.

³ **Cyntia Aparecida Montagneri Arevabini.** Mestra em Biotecnologia pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especialista em Docência na Educação Superior pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especialista em Programa Especial de Formação Pedagógica pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). Bacharel em Nutrição pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Docente do Curso de Nutrição da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Docente do Curso de Nutrição do Claretiano – Centro Universitário de Batatais. *E-mail:* <cyntiaarevabi-ni@claretiano.edu.br>.

State of the art of worker's food program – PAT: a narrative review

Pedro Pugliesi ABDALLA

Anderson dos Santos CARVALHO

Cyntia Aparecida Montagneri AREVABINI

Abstract: The Worker's Food Program (PAT) is a food supplementation program in which government, business and workers share responsibilities and has as a guiding principle the service to low-income workers, improving their nutritional conditions and, consequently, generating health and well-being, and higher productivity. This work had as objective to verify and to describe the subjects studied by the recent articles that approached PAT as main subject. Narrative review was used as method. The descriptors "Programa de Alimentação do Trabalhador" and "PAT" were used. Seven studies were found and four were excluded after application of the inclusion criteria. The food provided to the beneficiary workers is not consistent with the PAT. In the long run, inconsistency with legislation can cause health problems for workers. For the units studied there is a need to reformulate the preparations, also considering the percentages required by the PAT to prepare menus. Greater monitoring of the program is necessary in relation to the meal provided to the beneficiary worker, so that this contributes to the health of the same.

Keywords: Worker's Food Program. PAT. Nutrition.

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi instituído pela Lei nº 6.321 (de 14 de abril de 1976) e entrou em vigor somente no ano de 1977 (SANTOS; VIEIRA; FONSECA, 2015). O programa está ativo até hoje, no entanto, no seu início, era voltado apenas para os trabalhadores do mercado formal (SANTOS; VIEIRA; FONSECA, 2015).

O PAT garante o direito a um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais, respeitando os princípios da variedade, da moderação e do equilíbrio. Ele visa à promoção da alimentação saudável no ambiente de trabalho e, além disso, à redução dos acidentes de trabalho, de faltas dos colaboradores, redução da rotatividade e, indubitavelmente, ao aumento da produtividade, além da manutenção da saúde (SANTOS; VIEIRA; FONSECA, 2015). A justificativa da sua implementação era de que o salário mínimo não era suficiente para suprir as necessidades da alimentação dos trabalhadores, tendo esse programa o objetivo de suprir as necessidades nutricionais mínimas (SANTOS; VIEIRA; FONSECA, 2015).

Em 1980, durante a crise inflacionária, com o aumento do desemprego, o PAT teve um papel importante na alimentação do trabalhador, fornecendo a eles uma refeição com qualidade para os que ganhavam até dois salários mínimos (VIRGILIO; SANTOS, 2017).

As empresas que aderem ao PAT recebem benefícios, como redução do imposto de renda, e devem fornecer ao trabalhador refeições ou cupons/cartões que lhes permitam adquirir refeições em restaurantes, ou alimentos em mercados credenciados, ou cestas de alimentos baseadas em recomendações nutricionais mínimas estipuladas pelo programa (VIRGILIO; SANTOS, 2017).

A refeição adequada objetiva que o trabalhador disponha de melhor capacidade e resistência física, redução da incidência de doenças relacionadas a hábitos alimentares, maior integração entre trabalhadores e empresa, reduzindo faltas e rotatividade, aumento na produtividade e na qualidade dos serviços.

O PAT deve ser incentivado, para que, assim, tenha uma ampla abrangência, melhorando a saúde e produção do trabalhador beneficiado (VIRGILIO; SANTOS, 2017).

Tempo depois de sua implementação, o PAT passou a ser custeado pelos trabalhadores, as empresas e o Governo (SANTOS; VIEIRA; FONSECA, 2015). Atualmente, o PAT pode ser destinado aos trabalhadores que ganhem até cinco salários mínimos, englobando grande parte desse público de colaboradores, uma vez que, em seu início, conforme já discutido, era destinado apenas aos trabalhadores que ganhassem até dois salários mínimos (SANTOS; VIEIRA; FONSECA, 2015).

Observa-se uma inadequação das refeições oferecidas pelo programa, excedendo proteínas e gorduras e com quantidades insuficientes de fibras, frutas e hortaliças (ORO; HAUTRIVE, 2015). Além desse fato, constata-se excesso de peso em relação aos trabalhadores beneficiados, resultando em efeitos negativos para seu estado nutricional (ORO; HAUTRIVE, 2015).

A Portaria Interministerial nº 66, de 25 de agosto de 2006, define os parâmetros nutricionais do programa, sendo que as refeições principais (almoço, jantar e ceia) deverão conter um valor de 600 a 800 calorias (30% a 40% do Valor Energético Total – VET), com um acréscimo de 20% em relação ao VET de 2000 calorias (ORO; HAUTRIVE, 2015). No caso do valor proteico-calórico (NdPCal), é estabelecido um valor de, no mínimo, 6% e máximo de 10% (ORO; HAUTRIVE, 2015).

Dito isso, o objetivo deste estudo foi verificar e descrever os temas estudados pelos artigos recentes que abordaram o PAT como assunto principal.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão narrativa, utilizada para descrever o estado da arte de um assunto específico com um ponto de vista teórico/contextual (BERNARDO; NOBRE; JATENE, 2004). A busca dos artigos incluiu pesquisa na

base eletrônica “Google Acadêmico”, com os descritores “Programa de Alimentação do Trabalhador” e “PAT”, apenas na língua portuguesa, e que deveriam estar presentes nos títulos dos artigos. O período de abrangência considerou trabalhos somente após o ano de 2016. Os critérios para inclusão foram: artigos originais e somente em língua portuguesa. Após selecionados os artigos, foram descritos os seus principais achados e implicações para o estado da arte sobre o PAT.

3. DESENVOLVIMENTO

Após realizar a busca e aplicar os critérios de inclusão (Figura 1), foram selecionados três artigos originais para composição deste estudo.

Figura 1. Fluxograma de buscas dos artigos recentes sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) na base de dados Google Acadêmico.

Fonte: elaborado pelos autores.

A Tabela 1 apresenta os três estudos selecionados, os autores, ano de publicação, objetivos e conclusões.

Tabela 1. Estudos originais em língua portuguesa publicados após o ano de 2016 acerca do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

AUTORES	ANO	TÍTULO	OBJETIVOS	CONCLUSÕES
Santos, Vieira e Fonseca	2015	Avaliação da adequação do consumo alimentar de manipuladores de alimentos ao Programa de Alimentação do Trabalhador	Avaliar o consumo alimentar de manipuladores de alimentos de um restaurante do tipo <i>self-service</i> localizado em uma cidade do Recôncavo da Bahia e compará-lo aos parâmetros nutricionais estabelecidos por esse Programa.	Observou-se o consumo de uma dieta hipoglicídica, hiperproteica e hiperlipídica, com baixa ingestão de fibras. Uma ação educativa ocorreu para sensibilizar os trabalhadores.
Oro e Hautrive	2016	Avaliação do Cardápio do Almoço Oferecido a Trabalhadores Atendidos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador	Avaliar o cardápio do almoço oferecido a trabalhadores de uma empresa beneficiária do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), no município de São Miguel do Oeste, SC, e verificar se a alimentação oferecida está de acordo com os parâmetros nutricionais propostos pelo PAT.	Conclui-se haver a necessidade de melhor elaboração dos cardápios, bem como uma avaliação nutricional dos comensais, objetivando melhorias no perfil nutricional de acordo com as necessidades de macronutrientes, levando em consideração os percentuais exigidos pelo PAT, já que este visa à promoção da saúde do trabalhador.

Virgílio e Santos	2016	Programa de Alimentação do Trabalhador e o Salário In Natura	Focar no Programa de Alimentação do Trabalhador, uma vez que tal assunto está mistificado, pois, em muitos casos, este programa não é aplicado. Ainda, analisou se tal programa é bom ou não ao trabalhador, uma vez que proporciona alimentação adequada, porém, restringe alguns direitos aplicados aos trabalhadores.	Para o empregador, o referido programa é benéfico, uma vez que garante as renúncias fiscais do Governo em relação às empresas participantes, há vantagens com relação a uma maior produção por parte dos trabalhadores e um menor nível de desligamentos de empregados.
-------------------	------	--	--	---

Fonte: elaborado pelos autores.

O trabalho de Santos, Vieira e Fonseca (2015) foi feito devido à falta de estudos na literatura que retratem se manipuladores de alimentos (indivíduo do serviço de alimentação que entre em contato direto ou indireto com o alimento) consomem alimentos em concordância com o que é estabelecido pelos parâmetros do PAT. Desse modo, o objetivo desse estudo foi avaliar o consumo alimentar de manipuladores de alimentos de um restaurante do tipo *self-service* localizado na cidade de Santo Antônio de Jesus, BA, comparando-o com os parâmetros nutricionais estabelecidos pelo PAT. Foram aplicados recordatórios de 24 horas em três dias não consecutivos e de modo individual para cada um dos 12 colaboradores. Grande parte realizava todas suas refeições diárias na unidade, sendo a variedade dos alimentos oferecidos bastante diversificada. Os dados dos recordatórios foram quantificados em planilha do Excel com base nas Tabelas tradicionalmente utilizadas pelos profissionais nutricionistas: Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). A avaliação da adequação foi realizada por meio da comparação das médias obtidas (ANOVA), tendo como base as referências de calorias, macronutrientes, sódio

e fibras propostas pelo PAT. Houve diferenças entre o consumo dos colaboradores e o recomendado pelo PAT. A seguir, estão representadas as comparações (em porcentagem) entre a média do consumo dos manipuladores com os parâmetros estabelecidos pelo PAT, respectivamente. Houve diferenças para as proteínas ($20,2 \pm 0,03 \times 12,5\%$ VET), carboidratos ($46,1 \pm 0,05 \times 65\%$ VET), lipídeos ($33,7 \pm 0,04 \times 22,5\%$ VET), sódio ($873,6 \pm 21,3 \times 2395,0$ mg) e fibras ($15,52 \pm 2,11 \times 25,05$ g). O único parâmetro relativo ao consumo dos manipuladores que não apresentou diferenças comparado ao que recomenda o PAT foram as calorias ($1739,4 \pm 23,81 \times 2000,0$ kcal). O estudo concluiu que houve diferenças quanto às recomendações para ingestão dos macro e micronutrientes avaliados. Quando se comparou o consumo com recomendações feitas pelo PAT, nota-se que o público possui preferência por dieta normocalórica, no entanto, hipoglicídica, hiperproteica e hiperlipídica, com baixa ingestão de fibras. Os autores retrataram a necessidade de ações educativas para indivíduos que possuem o livre arbítrio nas suas escolhas, situações vividas rotineiramente por frequentadores de restaurante do tipo *self-service*.

Os autores Oro e Hautrive (2015) buscaram avaliar o cardápio oferecido no almoço a trabalhadores de uma empresa frigorífica beneficiária do PAT, com serviço de autogestão no município de São Miguel do Oeste, SC, e verificar se a alimentação oferecida aos trabalhadores está de acordo com os parâmetros nutricionais propostos pelo programa. Servem-se cerca de 300 almoços aos trabalhadores por dia, de segunda-feira a sábado. A refeição é servida em forma de prato feito, com medidas padronizadas pela unidade. O cardápio fornecido diariamente contém arroz branco, feijão preto, algum tipo de carne (bovina, suína ou frango), um acompanhamento (tubérculos e massas), dois tipos de saladas e opção de suco artificial e uma fruta. Foram avaliados dez cardápios oferecidos durante dez dias consecutivos. Verificaram-se a quantidade total de macronutrientes, o VET do almoço, quantidade de sódio, fibras e valor proteico calórico. Para a pesagem do *per capita*, utilizou-se uma balança digital da marca *Plenna* com capacidade máxima de 2 kg. Os dados coletados foram tabulados e calculados de acordo com a segunda edição da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos

(LIMA et al., 2006) e quinta edição das Tabelas de Composição de Alimentos (IBGE, 1999) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Os alimentos que não constavam das tabelas tiveram sua composição nutricional determinada por meio da informação nutricional presente na embalagem do produto. O VET foi obtido considerando a soma das quantidades de calorias provenientes das proteínas, dos lipídeos e dos carboidratos, utilizando-se os seguintes fatores: 4 kcal/g de carboidrato, 4 kcal/g de proteína e 9 kcal/g de lipídeos. A análise dos dados foi realizada por meio da comparação com as recomendações do PAT, que determina o VET de 2000 calorias, sendo 30 a 40% desse total distribuído para o almoço (600 a 800 kcal), e a distribuição dos macronutrientes deve ser de 55 a 75% de carboidratos, 10 a 15% de proteínas e 15 a 30% de lipídeos. A recomendação de fibra pelo PAT é de 7 a 10 gramas; e de sódio, 720 a 960 mg. Para o NdpCal%, preconiza-se um valor mínimo de 6% e o máximo de 10%. A média de calorias diárias encontrada nos cardápios foi de 795,955 kcal e de 49,65%, 21,20%, 22,93% e 14,09% para carboidrato, proteína, lipídeo e valor proteico calórico, respectivamente. O que se pode considerar é que a média de carboidrato foi menor do que a recomendação do PAT. Em relação à proteína, a média encontrada foi excessiva em relação à recomendação do PAT. Devido a esse fato, o consumo além do recomendado pode causar efeitos adversos para o organismo, como o aumento de ureia, que, no longo prazo, leva a uma sobrecarga renal pela alta excreção de ureia. A ingestão de lipídeos foi inferior (22,93%), porém, próxima à recomendação do PAT (25%). Não foram considerados temperos que podem ser ricos em lipídeos, como o azeite. No caso do valor proteico-calórico, este apresentou um valor acima do recomendado, podendo ser considerado um “desperdício” nutricional. Em relação à fibra e ao sódio, encontraram-se valores de 6,44 g e 555 mg, respectivamente. Os níveis de sódio encontrados são satisfatórios, uma vez que a alimentação do brasileiro é excessiva em sódio. Esse valor contribui para a diminuição da pressão arterial, reduzindo a mortalidade por doenças como acidente vascular encefálico. Além disso, a baixa ingestão de sódio contribui para uma menor excreção de cálcio na urina, ajudando na prevenção de osteoporose. Deve-se lembrar que a ingestão de sal pelos funcionários não foi contabilizada. Já avaliando a quantidade

de fibras, esta apresentou um valor inferior à recomendação. Isso se deve ao fato do baixo consumo de frutas, cereais integrais e vegetais pelos trabalhadores. A fibra contribui para a prevenção de câncer no intestino, pois garante a integridade das células intestinais, além de ajudar na formação do bolo fecal e no trânsito intestinal. A partir disso, observa-se que é necessária uma maior fiscalização para que o programa tenha êxito, fornecendo uma refeição de qualidade ao trabalhador beneficiado, contribuindo para sua saúde. Conclui-se que deve haver uma reformulação nas preparações, e os percentuais exigidos pelo PAT para elaboração do cardápio devem ser considerados, além de uma avaliação nutricional dos comensais, para uma melhora de seus perfis nutricionais.

Os autores Virgilio e Santos (2017) buscaram uma relação entre o PAT e salário *in natura*. O termo “salário *in natura*” tem como definição tudo o que não é dinheiro, podendo ser considerado comida, carro, plano de saúde, previdência, e deve ser benéfico ao trabalhador. Com isso, o PAT não pode ser considerado salário *in natura* ou utilidade, pois, para isso, é necessário que não haja lei prevendo tal benefício. O programa beneficia mais o empregador do que o empregado, pois este não pode contabilizar as refeições como salário *in natura*. Além disso, os autores buscaram analisar as possibilidades de intenções do programa: prover alimentação balanceada e preocupação com os trabalhadores (benefício voltado ao empregado) ou prover condições de maior rendimento e evitar pausas por deficiências alimentares (benefício voltado ao empregador). Após diversas reflexões, os autores concluem que pelo fato das empresas que aderem ao PAT receberem benefícios fiscais e melhora na qualidade da saúde dos empregados, realiza-se maior movimentação industrial e aumento da produtividade nacional. Portanto, nesta perspectiva, o PAT favorece ambos os elos (empregado e empregador), além de promover menor nível de desligamentos dos empregados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se uma ineficiência em relação à alimentação fornecida aos trabalhadores beneficiados. Com isso, no longo prazo,

ela pode causar problemas de saúde para os comensais. Deve haver uma reformulação nas preparações, e os percentuais exigidos pelo PAT para elaboração do cardápio devem ser levados em consideração, além de uma avaliação nutricional dos comensais, melhorando seus perfis nutricionais. É necessária uma maior fiscalização do programa em relação à refeição fornecida ao trabalhador beneficiado, para que, assim, esta contribua para sua saúde.

REFERÊNCIAS

BERNARDO, W. M.; NOBRE, M. R. C.; JATENE, F. B. A prática clínica baseada em evidências: parte II-buscando as evidências em fontes de informação. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 50, n. 1, p. 104-108, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ramb/v50n1/a45v50n1.pdf>>. Acesso em: 9 abr. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Tabelas de Composição de Alimentos – Quinta edição*. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, Secretaria de Estado de Planejamento e Avaliação, Estudo Nacional da Despesa Familiar, 1999. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6934.pdf>>. Acesso em: 15 mai. 2019.

LIMA, D. M. et al. *Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO Versão 2 – 2*. Ed. Campinas: NEPA/UNICAMP, 2006. p. 1-113. Disponível em: <<http://www.crn1.org.br/wp-content/uploads/2015/04/taco.pdf?x53725>>. Acesso em: 15 mai. 2019.

ORO, G. L.; HAUTRIVE, T. P. Avaliação do cardápio do almoço oferecido à trabalhadores atendidos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador. *e-Scientia*, v. 8, n. 1, p. 1-7, 2016. Disponível em: <<http://revistas.unibh.br/index.php/dcbas/article/download/1454/936>>. Acesso em: 11 abr. 2019.

SANTOS, F. O.; VIEIRA, R. B.; FONSECA, K. Avaliação da adequação do consumo alimentar de manipuladores de alimentos ao Programa de Alimentação do Trabalhador. *Caminho Aberto: Revista de Extensão do IFSC*, v. 1, ano 2, n. 3, p. 44-55, nov. 2015. Disponível em: <<https://bit.ly/2RABENA>>. Acesso em: 11 abr. 2019.

VIRGILIO, J. P. P.; SANTOS, L. P. Programa de alimentação do trabalhador e o salário in natura. *JICEX*, v. 8, n. 8, 2017. Disponível em: <<http://ojs.santacruz.br/index.php/JICEX/article/view/1810/1579>>. Acesso em: 10 abr. 2019.